

Soorten effectmetingen: de casus basisvaardigheden

In deze rubriek belichten we voor bibliotheken relevante onderzoeksgegevens die te vinden zijn op de KB-site Bibliotheekinzicht.nl.

Taal en digitale vaardigheden zijn in onze samenleving onmisbaar. Het contact met overheid, instanties en bedrijven verloopt voor een steeds groter deel langs digitale weg. Reden voor de overheid om stevig in te zetten op het bestrijden van laaggeletterdheid en het verhogen van het niveau van de digitale vaardigheden in de samenleving.

Inmiddels bieden alle openbare bibliotheken producten en diensten aan om de basisvaardigheden van volwassenen te versterken, met name op het gebied van taal en digitale vaardigheden. De Koninklijke Bibliotheek brengt samen met partners in het veld de effectiviteit van de verschillende programma's in kaart. Daarvoor worden verschillende instrumenten gebruikt en ontwikkeld.

Succes Taalhuizen

Een belangrijke doelstelling van het programma 'de Bibliotheek en Basisvaardigheden' is een Taalhuis in elke bibliotheek in 2018. Inmiddels is er sprake van een landelijke dekking. Driekwart van de Taalhuizen bevindt zich in een bibliotheek. Daarnaast is bijna 90% van de bibliotheken partner in een Taalhuis of Taalpunt. Op basis van onderzoek van de universiteit Maastricht blijkt dat deelnemers aan bibliotheektrajecten, zoals een 'Taal voor het Leven', over het algemeen zeer tevreden zijn. Bijna alle deelnemers zijn positief over de ondersteuning door docenten en vrijwilligers (95%) en over het lesmateriaal (93%). Bijna 70% van deelnemers is na het afronden van de eerste cursus actief gebleven met het onderhouden van hun basisvaardigheden. Dit komt onder andere door de kwaliteit van het lesmateriaal, de variatie in lessen en de inzet van gekwalificeerde docenten. Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol: zij nemen de tijd voor de cursisten en hebben aandacht voor hun individuele behoeften. Ook de interactie tussen de deelnemers door informele gesprekken, elkaar helpen, bevestigen en elkaar serieus nemen draagt bij aan een succesvol taaltraject (De Greef et al, 2017).

Opbrengsten Taalcafés

Behalve langere taaltrajecten, bieden bibliotheken ook Taalcafés en Klik & Tik-cursussen. Een Taalcafé is een laagdrempelige vorm van taalondersteuning door het oefenen van gesprekken met taalvrijwilligers. Bij een Klik & Tik-cursus leren deelnemers basale computervaardigheden, die zij ook daadwerkelijk in hun dagelijks leven gebruiken.

In 2018 lieten de Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio een kwalitatief onderzoek uitvoeren naar Taalcafés en Klik & Tik-cursussen bij twaalf bibliotheken. De deelnemers waren tevreden en zeggen dat ze vaker en beter Nederlands spreken. Ook helpt het oefenen in een Taalcafé hen bij het overwinnen van de angst om Nederlands te spreken (Goes & Faun, 2018).

De Klik & Tik-cursussen hebben zowel een educatieve als een

maatschappelijke waarde. Deelnemers vinden het prettig dat ze kunnen oefenen in een veilige setting waar ze fouten kunnen maken. Ook krijgen ze meer durf bij het gebruik van computers (Goes & Faun, 2018). Dit sluit aan bij de bevindingen uit het periodieke monitoringsonderzoek door Next Value (Smit & Camo, 2017).

Digitale vaardigheden

De Monitor Digitale Basisvaardigheden van de KB biedt inzicht in de opbrengsten voor eindgebruikers. Er wordt bij hen een duidelijke verbetering gemeten. De eindgebruikers zelf zijn vrijwel allemaal tevreden over de dienstverlening (97%) (KB, 2017). Ook de reacties van de Digisterkerdeelnemers zijn positief: gemiddeld wordt de cursus met een 8,3 gewaardeerd. Na het volgen van de cursus hebben negen op de tien deelnemers voldoende geleerd om zelf met de e-overheid te kunnen werken (Stichting Digisterker, 2017).

Monitoren vorderingen

De bibliotheken meten zelf ook de effectiviteit van hun dienstverlening op dit gebied. Zo meet de helft het niveau en/of de vorderingen van de deelnemers. De methoden die zij hiervoor gebruiken zijn zeer divers: veelal worden bestaande screeningsinstrumenten (zoals taalverkenner, taalmeter of digimeter) gebruikt (72%) of wordt aan begeleiders naar vorderingen van de deelnemers gevraagd (69%).

Daarnaast evalueren de bibliotheken de dienstverlening door het aantal bezoekers van de activiteiten te registreren (96%) of het aantal begonnen en afgeronde cursussen te registreren (78%).

Zelf effect meten

Binnen het landelijke programma Meten Maatschappelijke Opbrengsten worden instrumenten ontwikkeld waarmee bibliotheken zelf bij deelnemers de opbrengsten van hun cursussen en activiteiten kunnen meten. In 2019 zullen de eerste modules binnen deze 'effectenmonitor' beschikbaar komen voor bibliotheken. De modules zullen bestaan uit korte meetinstrumenten voor een 0- en een 1-meting bij lokale deelnemers aan cursussen die door of samen met bibliotheken aangeboden worden, zoals Klik & Tik, Digisterker en Taalcafés. Hiermee hebben bibliotheken straks toegang tot een set gevalideerde instrumenten voor effectmeting op het gebied van taal, digitale vaardigheden, social media en e-overheid. De effectenmonitor zal op termijn worden uitgebreid met nieuwe modules rond gezondheidsvaardigheden, financiën, werk en inkomen, en zorg en welzijn.

TEKST: MARIANNE HERMANS

Bibliotheekinzicht

Op www.bibliotheekinzicht.nl kunnen beleidsmakers en bibliotheekprofessionals terecht voor betrouwbare, neutrale en actuele informatie over de openbare bibliotheeksector. De Koninklijke Bibliotheek (KB) bundelt hier kennis uit diverse onderzoeken die inzicht geven in de staat van het bibliotheekstelsel. De KB streeft ernaar een volledig en actueel beeld te schetsen van de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen die bibliotheken aangaan. Omdat er jaarlijks veel relevante onderzoeken verschijnen, zal de KB Bibliotheekinzicht voortdurend actualiseren. Kom je zelf een nieuw of relevant onderzoek tegen dat niet mag ontbreken op Bibliotheekinzicht, laat het ons dan vooral weten via bibliotheekinzicht@kb.nl.

Bronnen:

Goes, M. & H. Faun. (2018). Zoetermeer: Panteia, i.o.v. Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio/Taalnetwerk BOZH.
 Greef, M. de, Habermehl, I. en Segers, M. (2017). Op weg naar een succesvol taaltraject voor volwassenen. Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloedende factoren tijdens een taaltraject voor volwassenen. Maastricht: Maastricht University
 KB | Nationale bibliotheek (2018) Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen 2017.
 KB | Nationale bibliotheek (2017) Monitor Digitale Basisvaardigheden
 Smit, S. en D. Camo, 2017. Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2016 – maart 2017. Rotterdam: Next Value Research. I.o.v. Koninklijke Bibliotheek.
 Stichting Digisterker (2017) Digisterke verhalen - Mensen op weg naar digitaal zelfvertrouwen .

Next library Berlin 2018: Encourage the Unexpected!

Van 12 tot 15 september vond de Next Library Conference Berlin 2018 plaats, de jaarlijkse bijeenkomst over bibliotheekinnovatie. Speciaal is de aandacht voor kennismaking, creatief denken, het uitwisselen van ideeën en het leggen van internationale contacten. Voor één keer was het congres verhuisd van Aarhus (Denemarken) naar Berlijn in het kader van het twintigjarige jubileum van het Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins, VöBB.

Wij hadden - naast diverse andere Nederlandse sprekers - de eer om namens de Koninklijke Bibliotheek te vertellen over de rol van de openbare bibliotheek in Nederland voor nieuwkomers. Een sessie in het Engels tijdens het 'gewone' congres, en een extra sessie in het Duits voor de VöBB de dag na het congres. Vooral het project Op weg naar werk (waarbij nieuwkomers via de bibliotheek vrijwilligerswerk gaan doen bij lokale organisaties) werd met enthousiasme ontvangen. Dit project betekent namelijk echt een nieuwe rol voor de bibliotheek op het gebied van verbindingen leggen in de lokale samenleving. Een onverwachte rol voor de bibliotheek, met een knipoog naar het congres thema.

Voor onszelf was een van de hoogtepunten van het congres de keynote van Nina Simon, directeur van het Santa Cruz Museum of Art and History. Door de werkwijze van het museum te vernieuwen, is het aantal bezoekers spectaculair toegenomen en is het museum diep geworteld in de omgeving. De aanpak die ze heeft ontwikkeld heet de OFBYFORALL-movement: zorg dat je als organisatie en dus als afzender (OF) een weerspiegeling bent van je omgeving en de mensen die je wilt bereiken. Samen werken aan projecten (BY) leidt tot bijzondere initiatieven en een grote betrokkenheid (FORALL). Haar verfrissende aanpak blijven wij graag volgen. Wilt ook u meer weten over deze aanpak? Kijk dan op <https://www.ofbyforall.org/>.

Tijdens het congres was er ook de mogelijkheid om diverse bibliotheken in Berlijn te bezoeken. Wat ons steeds weer opviel, was de geweldige kennis van de collectie die de Duitse bibliothecarissen bezitten. Vragen over de Arabische collectie (die natuurlijk onze bijzondere belangstelling heeft) werden keer op keer moeiteloos beantwoord. Die ervaring nemen we graag mee naar Nederland: hoe zorgen we ervoor dat er ook in Nederland voldoende kennis is over bijvoorbeeld de (vertaalde) Arabische schrijvers? Dus niet alleen kennis over de collectie rondom het Taalhuis, maar juist ook over de schrijvers waar veel nieuwkomers vertrouwd mee zijn. Het zou toch fantastisch zijn als we nieuwkomers kunnen vertellen over 'hun' schrijvers en wat daarin recent is verschenen en misschien wel vertaald in het Engels of Nederlands. Dan bieden we als bibliotheek echt het 'onverwachte'. En ook voor alle (taal)vrijwilligers is het natuurlijk reuze interessant om meer te weten over de (jeugd)literatuur uit de landen waar de nieuwkomers vandaan komen. Een prachtig onderwerp om toe te voegen aan bijvoorbeeld trainingen voor (taal)vrijwilligers. Steeds met als doel elkaars 'taal' - in dit geval in figuurlijke zin - nog meer te leren spreken. Dan leer je elkaar beter begrijpen en wordt de bibliotheek nog sterker een plaats van verbinding die ons zo voor ogen staat.

TEKST: GRIETJE SMIT EN JUAN KHALAF FOTO: EIMER WIELDRAAIJER

Grietje Smit werkt als programmamanager innovatie bij de Koninklijke Bibliotheek: grietje.smit@kb.nl.

Juan Khalaf werkt als ambassadeur bij de Koninklijke Bibliotheek op het gebied van nieuwkomers: juan.khalaf@kb.nl.